

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, ZOOLOGIA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

TRANSESTERIFICAÇÃO DO ÓLEO DE FAVELA (*Cnidosculus quercifolius* Pohl) PARA OBTENÇÃO DE ÉSTERES ALQUÍLICOS DE ÁCIDOS GRAXOS (EAAGs) UTILIZANDO CATALISADORES ÁCIDOS DE LEWIS

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14974436>

Erika Paes Landim da Costa¹

Paloma Bispo Coelho²

Guilherme Antonio Finazzi³

Braz José do Nascimento Júnior⁴

Yariadner Costa Brito Spinelli⁵

RESUMO

O biodiesel é uma potencial fonte alternativa de energia, podendo ser obtido a partir de óleos e gorduras vegetais ou animal. A Favela (*Cnidosculus Quercifolius* Pohl) é considerada endêmica do Brasil, ocorre em regiões do Nordeste e possui resistência à seca, sua utilização para obtenção de biodiesel torna-se atrativa no momento que matérias-primas alternativas ao óleo de soja podem ser utilizadas. O objetivo do trabalho foi extrair óleo das sementes de favela para posterior utilização em reações de transesterificação. As extrações foram realizadas em extrator de soxhlet variando o tempo e tipo de solvente. A concentração (%) de ácidos graxos foi determinada por cromatografia gasosa (CG) e o índice de acidez em mg de KOH/gamostra. Os resultados mostraram que o óleo de favela possui propriedades semelhantes ao óleo de soja, no que se referem aos ácidos graxos presentes. O rendimento em biodiesel do óleo de favela foi bastante promissor indicando uma

¹ Graduada. Univasf. erikapaes118@gmail.com. <https://orcid.org/0000-0003-4925-9622>.

² Mestra. Univasf. paloma.coelho@univasf.edu.br. <http://orcid.org/0000-0001-8020-1686>.

³ Mestre. Univasf. guilherme.finazzi@univasf.edu.br. <https://orcid.org/0000-0002-8369-6140>.

⁴ Prof. Doutor. Univasf. braz.jose@univasf.edu.br. <https://orcid.org/0000-0002-2822-5442>.

⁵ Profa. Doutora. Univasf. yariadner.brito@univasf.edu.br. <https://orcid.org/0000-0001-7334-518X>.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

possível utilização dessa oleaginosa como matéria prima na produção de biocombustível, podendo futuramente fazer parte da matriz energética renovável do Brasil.

Palavras-chave: Biodiesel; Favela; Energia renovável.

INTRODUÇÃO

A maior parte de toda energia consumida no mundo é oriunda do petróleo, do carvão e gás natural. Os gases emitidos pelos mesmos influenciam na poluição atmosférica e aquecimento global, sem contar que são fontes limitadas. Nesse sentido, uma importante alternativa para compor a matriz energética é a produção e uso de biocombustíveis, por apresentar baixos índices de emissão de poluentes, portanto, são mais sustentáveis (Brito *et al.*, 2012; BEN, 2022).

Suprir a demanda energética mundial tem sido um desafio para a sociedade, com isso a busca por fontes de energias alternativas vem aumentando por diversos fatores ambientais, portanto a produção de biocombustíveis, em específico o biodiesel (Ésteres Alquílicos de Ácidos Graxos – EAAGs), como fonte alternativa vem sendo um dos maiores focos das pesquisas energéticas mais limpas, produzidos por meio de matéria-prima vegetal ou animal (Meneghetti; Meneghetti; Brito, 2013).

A Favela (*Cnidocolus Quercifolius Pohl*) é considerada endêmica do Brasil, ocorre em regiões do Nordeste e possui resistência à seca (Beltrão; Oliveira, 2007). A utilização do óleo de favela para obtenção de biodiesel torna-se atrativa no momento que matérias-primas alternativas ao óleo de soja podem ser utilizadas, além da possibilidade de ampliar a matriz energética brasileira de biocombustíveis.

Com isso, o presente trabalho visa investigar a viabilidade do uso de óleo das sementes da favela como matéria-prima na obtenção de EAAGs, avaliar suas propriedades físico-químicas para posterior utilização em reações de

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA, LÓGICA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

transesterificação, seguindo uma abordagem experimental como método de pesquisa.

METODOLOGIA

Essa pesquisa se divide em duas partes. A primeira constituiu na aquisição das sementes de favela e extração do óleo, sendo caracterizados por Cromatografia Gasosa (CG), e índice de acidez (IA) seguindo a metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz que expressa o teor de ácido oleico por 100g de amostra (Zenebon, *et al*, 2008). Na segunda parte foram realizadas as reações de transesterificação dos TAGs através de um sistema de condensação, utilizando etanol e metanol e o catalizador KOH. Os resultados foram analisados e discutidos com base nos rendimentos em EAAGs (para as reações de transesterificação) utilizando CG.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O percentual aproximado de óleo obtido foi de 35 % durante 6 h a 80 °C em etanol, e 39 % durante 6h a 80 °C em Hexano. Os resultados para o índice de acidez foi de aproximadamente 0,059 e o maior percentual de concentração de ácidos graxos foi de linoleico (52,8 %) seguido do palmítico e oleico com 21,5 % e 17,5 %, respectivamente. Os resultados corroboram com os obtidos na literatura apresentando propriedades semelhantes ao óleo de soja. Quanto às reações de transesterificações, os rendimentos em EAAGs do óleo foram bastante satisfatórios, sendo o Metanol com 99,1% durante 6h, a 80°C e com Etanol de 95,4 %, sob as mesmas condições, sendo um forte indicativo da potencialidade da favela como matéria-prima para produção de biodiesel e que o metanol se apresentou um pouco mais ativo que o etanol.

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados apresentados e discutidos mostraram que o óleo de favela possui características físico-químicas semelhante ao óleo de soja, principalmente no que se refere ao percentual de ácidos graxos que compõem o óleo. Sendo um indicativo da possibilidade do uso desse tipo de óleo em reações de transesterificação para obtenção de EAAG.

As reações de transesterificação utilizando o óleo de favela também se mostraram satisfatórias, tendo em vista que os resultados obtidos foram semelhantes aos do óleo de soja, sob as mesmas condições reacionais de tempo, temperatura e catalisador.

REFERÊNCIAS

BEN – **Balanco Energético Nacional 2022**, ano base 2021; Ministério de Minas e Energia – MME, Empresa de Pesquisa e Energia - EPE. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2022>

BELTRÃO, N. E. de M.; OLIVEIRA, M. I. P. da; **Oleaginosas Potenciais do Nordeste para a Produção de Biodiesel**. EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Centro Nacional de Pesquisa de Algodão. Campina Grande, PB, ISSN 0103-0205, 2007;

Disponível em:

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/277417/1/DOC177.pdf>

BRITO, Y. C., FERREIRA, D. A.C. FRAGOSO, D. M. de A., MENDES, P. R., OLIVEIRA, C. M. J. de, MENEGHETTI, M. R, MENEGHETTI, S. M. P. **Simultaneous**

conversion of triacylglycerides and fatty acids into fatty acid methyl esters using organometallic tin(IV); Compounds as catalysts. v. 443- 444, p. 202-206, 2012;

MENEGHETTI, S. M. P.; MENEGHETTI, M. R.; BRITO, Y. C., A Reação de

I CIMCCTS

I Congresso Internacional sobre Mudanças Climáticas e suas Consequências em Territórios Semiáridos

I International Congress on Climate Change and its Consequences on Semiarid Territories

Juazeiro, BA, Brasil | 20 - 24 de Agosto de 2024 | Juazeiro, BA, Brazil | August 20 - 24, 2024

UNIVASF

UNEB

Programa de Pós-Graduação em
AGRICULTURA E
DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

EXTENSÃO
RURAL

Transesterificação, Algumas Aplicações e Obtenção de Biodiesel. **Rev. Virtual de Química**, v.5. n.1, p. 63-73. 2013; Disponível em: <https://rvq.sbg.org.br/>;

ZENEBON, O.; PASCUET, N. S.; TIGLEA, P.; **Métodos físico-químicos para análise de alimentos**. 4^a ed. 1^a ed. Digital. 2008. Disponível em: http://www.ial.sp.gov.br/resources/editorinplace/ial/2016_3_19/analisedealimentosial_2008.pdf.

ISBN: **978-85-5322-290-2**

DOI (ANAIS): <https://doi.org/10.5281/zenodo.14947912>